

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH

Ne'matjonova Almira Baxromjonovna

Xalqaro Nordik Universiteti,

Pedagogika-psixologiya mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: NamDU professori Raxmatova Xayrixon

Tel: +998 99 807 08 83

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439245>

Hozirgi davrda ta'lim tizimining asosiy maqsadi – o'quvchilarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Boshlang'ich sinflar bu jarayonning eng muhim bosqichi bo'lib, aynan shu davrda o'quvchilarning tafakkur jarayoni, idrok qilish, tahlil etish va xulosa chiqarish qobiliyatlari shakllanadi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali o'quvchilar nafaqat dars materiallarini chuqur o'zlashtiradilar, balki hayotiy vaziyatlarga ham to'g'ri yondashishni o'rganadilar.

Tanqidiy fikrlash bu – o'quvchining o'z fikrini dalillar asosida himoya qila olishi, turli g'oyalarni solishtirib baholashi va eng maqbul xulosaga kelishidir. Boshlang'ich ta'lim jarayonida bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun o'qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, interfaol usullarni va ijodiy topshiriqlarni qo'llashi lozim. Masalan, “Aqliy hujum”, “Sinkveyn”, “Insert”, “Venn diagrammasi” kabi metodlar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, sabab-oqibat aloqalarini aniqlashga o'rgatadi.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda darsliklar mazmuni, o'quv materiallarining mantiqiy tuzilishi, o'qituvchining savol berish uslubi ham muhim ahamiyatga ega. Har bir savol o'quvchini mulohaza yuritishga, o'z fikrini asoslashga undashi kerak. Shuningdek, baholash tizimida ham o'quvchining ijodiy va tanqidiy fikrlash darajasini inobatga olish lozim.

Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali vositalaridan biridir. Multimedia resurslari, elektron ta'lim platformalari va virtual laboratoriyalar yordamida o'quvchilarga mustaqil tahlil qilish, ma'lumotlarni tanlash va baholash imkoniyatlari yaratiladi. Bu esa o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ularda mas'uliyat va mustaqillikni kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish ta'lim sifatini oshiruvchi eng muhim omillardan biridir. Bu yo'nalishda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, dars jarayonida o'quvchilarning faolligini rag'batlantirish va zamonaviy yondashuvlardan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish orqali o'quvchi nafaqat bilim egasi, balki mustaqil fikrlaydigan, hayotda to'g'ri qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida voyaga etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch”. – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. Xoliqova N., Mamatova G. “Tanqidiy fikrlash texnologiyasi”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
3. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – T.: O'qituvchi, 2021.
4. Dewey J. “How We Think”. – New York: D.C. Heath & Co., 1933.